

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΟΥΣ ΛΕΙΜΩΝΕΣ

1. Κοπάδι προβάτων πάνω από τη δεντροστοιχία στο όρος Τυμφηστός (υψόμετρο: 2000μ), Φωτό: Γ. Μπακογιώργος 2. Κοπάδι προβάτων στο δρυοδάσος Ξηρομέρου (χειμώνας 2024) 3. Κοπάδι προβάτων σε δασολιβαδικό λιβάδι στη Σιβίστα κοντά στη λίμνη Κρεμαστών Φωτο Γ. Μπακογιώργος 4. Βόσκηση προβάτων στη Δ. Ευρυτανία, Φωτό Α. Παπαδόπουλος

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Πολυάριθμες μελέτες έχουν συγκρίνει την ποιότητα του κρέατος από πρόβατα και αρνιά ημικτακτικής εκτροφής με εκείνη των ζώων που εκτρέφονται σε εντατικά συστήματα. Συνολικά, τα ζώα που βόσκουν - ιδιαίτερα εκείνα που εκτρέφονται σε δασώδη λιβάδια βιοποικιλότητας - τείνουν να παράγουν κρέας ανώτερης ποιότητας, με πολλά αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα: i. Βελτιωμένο προφίλ λιπαρών οξέων, που χαρακτηρίζεται από υψηλότερες συγκεντρώσεις πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFAs), ιδιαίτερα συζευγμένου λινολεϊκού οξέος (CLA), το οποίο σχετίζεται με διάφορα οφέλη για την υγεία. ii. Ευνοϊκοί δείκτες καρδιαγγειακής υγείας, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων αθηρογόνων (AI) και θρομβογόνων (TI) δεικτών. iii. Χαμηλότερη αναλογία $\omega 6/\omega 3$ λιπαρών οξέων, η οποία θεωρείται ευεργετική για τη μείωση της φλεγμονής και την προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας. iv. Ενισχυμένη οξειδωτική σταθερότητα των λιπών, που αποδεικνύεται από μειωμένα επίπεδα μηλονοδιαλδεϋδης (MDA), δείκτη υπεροξειδωσης λιπιδίων, εκφρασμένη σε ng/g. v. Ανώτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όπως έντονο κόκκινο χρώμα (που υποδεικνύεται από υψηλότερες πιμές a^* με τη χρήση του χρωματικού συστήματος CIE), ευχάριστο άρωμα και πιο απαλή, πιο σύνθετη γεύση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στο κρέας από συστήματα ελεύθερας βοσκής. Συχνά είναι ελαφρώς πιο σκληρό στην υφή και το λίπος τείνει να είναι πιο υδαρές λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητας σε PUFA.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Για να επωφεληθούν πλήρως από τα συστήματα βόσκησης, τα πρόβατα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χορτονομή χωρίς να χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις. Η υπερβολική κίνηση όχι μόνο αγχώνει τα ζώα αλλά επηρεάζει αρνητικά και το ενεργειακό τους ισοζύγιο, οδηγώντας τελικά σε πιο σκληρό κρέας και μειωμένη ποιότητα κρέατος.

Σε δασώδεις βοσκότοπους, οι βέλτιστες συνθήκες περιλαμβάνουν το να επιτρέπεται στα πρόβατα να βόσκουν ελεύθερα υπό την επίβλεψη βοσκού, διασφαλίζοντας ότι έχουν πρόσβαση σε επαρκή σημεία νερού και αλατιού. Τα δέντρα διαδραματίζουν ζωικό ρόλο σε αυτά τα συστήματα παρέχοντας σκιά το καλοκαίρι και καταφύγιο από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες το χειμώνα, ενισχύοντας την καλή διαβίωση των ζώων και διατηρώντας την παραγωγικότητα.

Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για συμπυκνωμένες ζωοτροφές, η περίοδος βόσκησης θα πρέπει να παραταθεί για όσο το δυνατόν περισσότερο, ιδανικά όλο το χρόνο, όπου το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες και οι συνθήκες βοσκής. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο υποστηρίζει την ποιότητα του κρέατος αλλά συμβάλλει επίσης σε πιο βιώσιμη και φυσική διαχείριση των ζώων.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: βόσκηση, PUFA, MDA

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ελεύθερη βόσκηση των προβάτων σε δασικά λιβάδια παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του πρόβειου κρέατος, ενώ προσφέρει επίσης σημαντικά οικολογικά οφέλη και οφέλη για την καλή διαβίωση των ζώων.

Οφέλη για την ποιότητα του κρέατος:

Το κρέας από πρόβατα που εκτρέφονται σε πρακτικές δασοβοσκής παρουσιάζει πολλά διατροφικά και αισθητηριακά πλεονεκτήματα:

- Υψηλότερα επίπεδα πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFAs) και γενικά χαμηλότερα επίπεδα κορεσμένων λιπαρών οξέων (SFAs), με αποτέλεσμα μια πιο ευνοϊκή αναλογία PUFA/SFA.
- Χαμηλότερη αναλογία $\omega 6/\omega 3$ λιπαρών οξέων, προσεγγίζοντας την ιδανική αναλογία 4:1 που ήταν χαρακτηριστική στη διατροφή πριν από την εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας τον 20ο αιώνα.
- Μειωμένοι αθηρογόνοι (AI) και θρομβογόνοι (TI) δείκτες, υποδεικνύοντας χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.
- Χαμηλότερες τιμές μηλονοδιαδεύδης (MDA) (εκφρασμένες σε $\mu\text{g/g}$), αντανάκλωντας μεγαλύτερη οξειδωτική σταθερότητα, η οποία μειώνει την πιθανότητα μεταλλαξιογόνων επιδράσεων.
- Βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του λαμπερού κόκκινου χρώματος, του ευχάριστου αρώματος και της ήπιας, απαλής γεύσης.

Οφέλη για το περιβάλλον και την ευημερία:

Πέρα από την ποιότητα του κρέατος, η βόσκηση σε δασοβοσκότοπους συμβάλλει σε ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους και στόχους καλής διαβίωσης των ζώων:

- Μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ελέγχοντας και απομακρύνοντας την εύφλεκτη βιομάζα του υπορόφου μέσω της βόσκησης.
- Ενισχύει τη βιοποικιλότητα, καθώς η κίνηση και η βοσκή των προβάτων συμβάλλουν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, ενώ τα περιπάτωμά τους γονιμοποιούν φυσικά το έδαφος.
- Προωθεί την καλή διαβίωση των ζώων: Η ζωή σε δασώδεις λειμώνες μιμείται ένα ημιφυσικό περιβάλλον, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους (απουσία θηρευτών) και διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Το πρόβειο κρέας από ζώα που βόσκουν σε δασικούς λειμώνες παρουσιάζει πολλά διατροφικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το κρέας από ζώα εντατικής εκτροφής:

- **Υψηλότερο ποσοστό πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA), συμβάλλοντας στη βελτίωση της θρεπτικής αξίας.**
- **Χαμηλότερη συγκέντρωση μηλονοδιαδεύδης (MDA), υποδηλώνοντας ενισχυμένη οξειδωτική σταθερότητα και μειωμένο κίνδυνο μεταλλαξιογόνων ενώσεων.**
- **Χαμηλότεροι αθηρογόνοι (AI) και θρομβογόνοι (TI) δείκτες, υποδηλώνοντας μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.**

Κοπάδι προβάτων στο δάσος του όρους Τυμφρηστού. Φωτογραφία Β. Λάππα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΠΠΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.